

EVASÃO ESCOLAR NO ENSINO SUPERIOR: UMA REVISÃO NA LITERATURA

 DOI: 10.5281/zenodo.11069197

Ana Paula Oliveira do Nascimento

Licenciatura em Pedagogia.

Rodrigo Bandeira Gonzaga

Licenciatura Plena em Matemática.

RESUMO

A evasão no ensino superior é um problema recorrente, devido às diversas circunstâncias com as quais se depara os estudantes que ingressam no ensino superior que afetam sua permanência no estudo. Considerando a existência de políticas públicas que preveem minimizar o problema da evasão escolar, nos dois níveis de ensino, educação básica e superior, ocorre considerar a influência que o corpo docente pode exercer nos espaços escolares. Este trabalho tem como objetivo compreender em que medida o corpo docente e a gestão da instituição podem contribuir no processo de permanência dos estudantes nos cursos do ensino superior e assim, minimizar a evasão no ensino superior. Adotou-se por metodologia da pesquisa o estado da arte de abordagem qualitativa. Com base nas leituras dos artigos selecionados foi possível identificar causas e ou fatores internos à instituição e fatores externos que levam os alunos do ensino superior a evadir dos cursos. Diante dos fatores externos pode-se considerar quase nula a ação do corpo docente e da gestão para minimizar o problema, no entanto, no âmbito dos fatores internos à instituição, é imprescindível o papel tanto do docente como do gestor a fim de que possam adotar medidas que contribuam para a permanência dos estudantes nos cursos de ensino superior e com estas medidas, minimizar o problema da evasão.

Palavras chaves: Evasão. Ensino superior. Corpo Docente. Gestão.

ABSTRACT

Dropout in higher education is a recurring problem, due to the different circumstances that students entering higher education face, which affect their permanence in studying. Considering the existence of public policies that aim to minimize the problem of school dropout, at both levels of education, basic and higher education, it is necessary to consider the influence that teaching staff can exert in school spaces. This work aims to understand the extent to which the teaching staff and management of the institution can contribute to the process of students remaining in higher education courses and thus minimizing dropouts in higher education. The research methodology adopted the state of the art qualitative approach. Based on the readings of the selected articles, it was possible to identify causes and/or factors internal to the institution and

external factors that lead higher education students to drop out of courses. In the face of external factors, the action of the teaching staff and management to minimize the problem can be considered almost null, however, within the scope of factors internal to the institution, the role of both the teaching staff and the manager is essential so that they can adopt measures that contribute to the retention of students in higher education courses and, with these measures, minimize the problem of dropout.

Keywords: Evasion. University education. Faculty. Managemen

1. INTRODUÇÃO

A evasão no ensino superior é um problema recorrente, devido às diversas circunstâncias com as quais se depara os estudantes que ingressam no ensino superior que afetam sua permanência no estudo.

Para Silva (2016) as questões externas ao espaço escolar como:

a necessidade de o aluno trabalhar para garantir o seu sustento ou o sustento familiar, a relação familiar, o desinteresse do próprio estudante, o ingresso do aluno na criminalidade, entre outros problemas. (Silva, 2016, p. 369).

Nesse sentido, a evasão tem diversas causas e está relacionada tanto a fatores internos e externos à instituição.

A gestão acadêmica também tem um papel de suma importância, cabe a ela investigar os fatores que estão levando o aluno a evadir. O autor destaca alguns aspectos envolvidos que implica para o gestor:

Infraestrutura física de instalações e equipamentos para as atividades de ensino e pesquisa, recursos financeiros, pessoal qualificado para as atividades de apoio, ensino e atendimento ao aluno, programas de ensino, pesquisa e atividades de extensão com qualidade técnica e relevância social, e muitos outros. Silva e Marques (p.198, 2017)

Nessa perspectiva o gestor a tem a possibilidade de compreensão deste fenômeno e por consequência maiores chances para seu enfrentamento. O Fundo Internacional de Emergência das Nações Unidas para a Infância (UNIFEC) destaca a importância dos gestores em trabalhar de forma articulada com a equipe da instituição para que seja possível vencer esse desafio.

A legislação brasileira prevê em sua política o acesso e permanência no ensino assegurando no artigo 227 da Constituição Federal de (1988) indicando assim, como uma possibilidade para redução da evasão.

Considerando a existência de políticas públicas que preveem minimizar o problema da evasão escolar, nos dois níveis de ensino, educação básica e superior, ocorre considerar a influência que o corpo docente pode exercer nos espaços escolares. Nesse sentido, resulta o questionamento norteador desta pesquisa: o corpo docente e o gestor da instituição podem contribuir no processo de permanência dos estudantes nos cursos do ensino superior?

Vale observar que o interesse pelo tema desta pesquisa decorre dos debates e leituras desenvolvidas no curso de Pedagogia. Embora discutido desde o início da educação no país, a evasão escolar permanece como um fenômeno presente nos dias atuais. Pensar e debater o tema da evasão a fim de conhecer e buscar minimizar a questão da desigualdade na vida do estudante, da escola e da sociedade se faz ainda necessário.

O trabalho tem como objetivo compreender em que medida o corpo docente contribui no processo de permanência dos estudantes nos cursos do ensino superior. Buscou-se conhecer pesquisas realizadas, sobre a evasão no ensino superior, a fim de identificar o que as mesmas apontam como causas e/ou fatores.

Silva 2016 destaca que há muitos educadores dedicados em estudar o processo da evasão. Para a compreensão dos conceitos foi realizado um levantamento bibliográfico de caráter qualitativo que contribuiu para elaboração do marco teórico sendo consultadas referências relacionadas ao tema objeto da investigação, o que possibilitou o melhor entendimento do fenômeno.

O presente estudo tem como metodologia de trabalho o estado da arte, de revisão de literatura sobre o tema evasão no ensino superior. Para tanto, foi selecionado as Revistas ANPED e SOCIEDADE & EDUCAÇÃO considerando a avaliação Qualis destes periódicos. Realizou-se um levantamento dos artigos publicados sobre o fenômeno em estudo, a fim de conhecer as principais causas apontadas pelos pesquisadores e as alternativas propostas por eles com o intuito de minimizar o problema da evasão escolar no ensino superior.

É importante destacar os fatores que levam a evasão, pois esse problema, infelizmente, não se restringe a apenas algumas instituições, mas se manifesta em todo território nacional, afetando especialmente as classes sociais de maior vulnerabilidade. Diante deste quadro surgiu a indagação: o que dizem as pesquisas sobre as principais causas e/ou fatores que conduzem o estudante a evadir do ensino superior?

Esta pesquisa tem o propósito de identificar quais as principais causas que tem conduzido à evasão no ensino superior e o que está sendo proposto para minimizar esse fenômeno.

1.1 Evasão no ensino superior brasileiro

A evasão no ensino superior é um contratempo para a grande parte dos acadêmicos que precisam conciliar sua vida acadêmica com trabalho, família. Na maioria das vezes optam por evadir por não conseguirem cumprir os horários e atividades das instituições, o diploma de fato é um sonho para maioria dos estudantes que procuram qualidade de vida, no entanto é um pouco distante para quem precisa dividir seu tempo com outras obrigações, outro ponto bastante frequente também é que aluno não se identifique com o curso e entre diversos fatores que ocasionam a evasão.

Para o progresso desta pesquisa buscamos nos autores Filho e Araújo (2017) e Silva (2016) que tratam sobre algumas possíveis causas e o conceito de evasão. Os artigos lidos trazem uma ideia de debate acerca do que é a evasão e através disso, compreender a extensão do tema e os diversos fatores que ocasionam a saída dos alunos antes do término.

1.2 A questão da evasão na legislação brasileira

A Legislação Brasileira na lei 13.803/19 prever que caso as faltas dos alunos ultrapassem 30% do limite permitido à escola deve notificar o conselho tutelar, também cabe à escola acompanhar a frequência dos alunos durante o ano letivo, assim como o art. 12 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) determina que a escola dever de informar os responsáveis legais sobre a frequência dos alunos.

Filho e Araújo (2017) ressaltam que a causa da evasão também são fatores internos, e que são de responsabilidade da instituição o sucesso ou fracasso dos alunos. Para Silva (2016) “Na educação brasileira, um dos assuntos mais preocupantes, é a evasão escolar” diante dos fatos é possível entender que esse é um dos desafios da educação do país.

Com base nos dados Censo Escolar 2017, no Brasil há uma média de 35 milhões de estudantes matriculados nas redes pública e privada com uma média de mais de 7 milhões em distorção idade-série, sendo a região do norte e Nordeste o maior número de distorção

No entanto o estado tem o dever de garantir o ensino, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN 9394/96 onde afirma que é gratuito e obrigatório o ensino básico, fundamental e progressivamente o ensino médio, conforme a emenda Constitucional Nº 59, de 2009. Conseqüentemente o art. 43 descrever as finalidades do ensino superior.

O artigo 205º da Constituição Federal de (1988) vem afirmando que é dever do estado e da família ser promovida e incentivada a participação nos exercícios da cidadania, assim também, no artigo 227º afirma que “é dever da família e do Estado assegurar o acesso da criança e do adolescente à educação.” Propondo então garantir o direito de todos.

É notável que o ambiente em que o discente se encontra interfere a continuação dos estudos e permanência na instituição e conseqüentemente a família tem um papel importantíssimo nesse processo de incentivo por uma educação de qualidade e busca de conhecimento, do contrário esse aluno acaba seguindo outros caminhos que o impede de concluir essa etapa, com isso Silva e Araújo (2017) afirma que “A mediação familiar é muito importante no momento em que o aluno demonstre interesse em sair da instituição antes da conclusão”. No entanto não há somente esse fator, mas sim uma soma de diversos outros que acarreta a evasão.

A educação tem um fator considerável na vida adulta do indivíduo como cidadão por isso é dever do estado e da família manter o acesso dos mesmos no instituto.

1.3 Conceito de evasão escolar

Trata-se da desistência do aluno por outra responsabilidade, na prática é deixar a instituição de ensino, parar de acompanhar as aulas com a finalidade de se dedicar a outras obrigações ou quaisquer outros motivos. A evasão escolar sucede por inúmeras causas e decorrente a isso é uma questão abrangente, por isso não se limita a um “porquê” ou somente a renúncia do mesmo.

Para Vitelli e Fritsch (2016, p. 910) “Ela ocorre quando estudantes iniciam seus cursos, mas não os concluem, sendo relacionada à desistência por qualquer motivo, exceto diplomação”. É importante ressaltar que um dos motivos para que também haja evasão no ensino superior pode ser a não identificação para com o curso escolhido e o aluno acaba optando por outra área que haja melhor rendimento acadêmico.

1.4 Causas e/ou fatores da evasão no ensino superior: o que dizem as pesquisas

Entende-se que é necessário pontuar no contexto do ambiente escolar o papel do gestor, uma vez que a atribuição deste profissional pode contribuir para minimizar a evasão de forma que possa auxiliar e conciliar a rotina do aluno dentro da instituição.

Assim destaca-se a importância do papel do gestor diante dessa situação, pois também é de competência da gestão escolar analisar os fatos de forma que seja compreendido e solucionado da maneira mais prática para o aluno, caso o motivo da evasão seja a dificuldade de aprendizagem ou qualquer outro fator, pois cabe ao gestor procurar uma solução cabível para que o aluno não seja prejudicado.

Somando a isso é de suma importância analisar os alunos de forma individual, tendo assim uma visão mais ampla de tudo o que acontece dentro da escola, tornando esse processo mais fácil para todos os envolvidos. Segundo Pinto (2014) “O respeito às diferenças individuais favorece situações de aprendizagem diferenciadas junto ao aluno.” Sendo assim o ambiente escolar precisa ser um espaço acolhedor e confortável para esses alunos, diante disso é preciso que a gestão e os professores utilizem de métodos dinâmicos para melhor aprendizado.

A instituição deve estar relacionada aos alunos motivando-os sempre a buscar por conhecimento de acordo com o contexto em que vivem, estando sempre de acordo a realidade do discente. Independente do cenário vivido, é importante que se tenha êxito na vida acadêmica, frequente regulamente e acompanhe a rotina de atividades.

Métodos educativos devem ser adquiridos diante de tal situação, é função do gestor analisar todo o contexto juntamente com os educadores, Souza (2014) diz: “há várias concepções e modalidades de gestão: centralizada, colegiada, participativa e cogestão”. Afirmando então que a gestão da escola é de extrema importância para conscientizar e estruturar todo o conjunto para melhorar o trabalho em equipe em função de solucionar as dificuldades dos alunos, pois assim garantir o direito de mantê-los na instituição.

Como base nas pesquisas é preciso pontuar que as causas da evasão dos alunos do ensino superior podem estar relacionadas com as características individuais, fatores internos e externos das instituições e a situação econômica dos estudantes.

2. METODOLOGIA

A pesquisa de cunho qualitativo, de acordo com Trivínos (1987, p. 120) a pesquisa de natureza qualitativa é compreendida por alguns autores como uma "expressão genérica", na qual em uma vertente vem possibilitar a compreensão das atividades de investigação, que podem ser denominadas específicas, e assim como, podem ser designadas por traços comuns. "[...] Esta é uma ideia fundamental que pode ajudar a ter uma visão mais clara do que pode chegar a realizar um pesquisador que tem por objetivo atingir uma interpretação da realidade do ângulo qualitativo." (TRIVINÓS 1987, p. 120)

Os dados coletados nessas pesquisas são descritivos, retratando o maior número possível de elementos existentes na realidade estudada. Preocupa-se muito mais com o processo do que com o produto. Na análise dos dados coletados, não há preocupação em comprovar hipóteses previamente estabelecidas, porém estas não eliminam a existência de um quadro teórico que direcione a coleta, a análise e a interpretação dos dados (PRODANOV; FREITAS 2013, p. 70).

A pesquisa baseada no "Estado da Arte" ou "Estado do Conhecimento", onde para Ferreira (2002, p. 258) majoritariamente são definidas como de caráter bibliográfico, pois tem em comum o entrave quanto ao mapeamento e discussão sobre determinada produção acadêmica, em âmbitos diversos de conhecimento, onde em diferentes épocas e ambientes buscam refutar os aspectos e proporções, distintas e privilegiadas.

O trabalho se baseia na pesquisa teórica de abordagem qualitativa, utilizando a metodologia do Estado da Arte. Com base na autora Norma Sandra de Almeida Ferreira (2002), o estudo da arte é basicamente o estudo bibliográfico, que vem discutir diferentes conhecimentos acadêmicos. A pesquisa se iniciou com o levantamento das fontes nas quais foram selecionadas a revistas ANPED (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação) e Educação & Sociedade, publicação do Centro de Estudos Educação e Sociedade.

A definição dos periódicos ANPED e Educação e Sociedade, se deu em função as mesmas de excelência na avaliação da Plataforma Sucupira ser Qualis A-1 e por serem as que mais abrangiam o tema em estudo. Trabalhou-se com o recorte temporal de 2000 a 2018, a fim de levantar os resultados de pesquisa sobre evasão no ensino superior.

As pesquisas permitiram conhecer os diversos fatores envolvidos nessa temática e os dados encontrados são de extrema relevância para que possam ser investigados os motivos pelos quais levam esses alunos abandonar os estudos. Isto posto, busca-se conhecer estudos realizados tendo como objeto a evasão escolar no ensino superior, por meio de análise e mapeamento de produções acadêmicas sobre os aspectos citados, mediante o método do “Estado da Arte”.

Identificados na Revista na Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED) um total 3 artigos e na revista Educação & Sociedade 5 artigos que tratavam do tema. Em seguida passou-se a leitura completa dos 8 artigos selecionados a fim de levantar dados que trouxesse algumas respostas a indagação do trabalho. Os dados colhidos foram apresentados em resultados e discussões e demonstrados em forma de tabelas e gráficos. Sendo assim buscou-se conhecer estudos realizados na perspectiva da evasão no ensino superior, por meio de análise e mapeamento de produções acadêmicas sobre os aspectos citados, mediante o método do “Estado da Arte”.

Os dados foram analisados mediante um mapeamento de trabalhos acadêmicos especificamente teses e dissertações, durante os últimos dez (10) anos entre 2009 a 2019, que possibilitou a compreensão da temática sugerida no que se refere a relação entre evasão no ensino superior e o corpo docente. Na representação dos dados alcançados será utilizado os “quadros”, método estatístico sistemático, que segundo FARIAS (2003, p. 170) “É elaborado tendo por base dados secundários, isto é, obtidos de fontes como o IBGE e outros, inclusive livros, revistas etc. Desta forma, o quadro pode ser a transcrição literal desses dados, quando então necessitam indicação da fonte.” Visto que, os dados foram organizados nos quadros conforme critérios que mais se aproxima com a temática da pesquisa, conforme abaixo:

Quadro I: Associação Nacional de pós-graduação e pesquisa em educação (ANPED).

ANO	TÍTULO	AUTOR	RESUMO
2008	Evasão Na Educação Superior: Alunos Cotistas E Não-cotistas Na Universidade De Brasília	VELLOSO, Jacques CARDOSO, Claudete Batista	O presente estudo acompanha essa tendência geral, abordando a questão na Universidade de Brasília (UnB). No entanto, diferencia-se da maioria das pesquisas anteriores, pois compara índices de abandono entre estudantes cotistas e não-cotistas.
2015	Expansão Do Ensino Superior: Problematizando O Acesso E A Permanência De Estudantes Em Uma Nova Universidade Federal	ZAGO, Nadir PEREIRA, Thiago Ingrassia PAIXÃO, Lea Pinheiro	O trabalho se inscreve no contexto atual de expansão e interiorização do ensino superior público mediante várias políticas e programas dotados no Brasil, nos últimos anos. Elegemos como eixo de análise a evasão no ensino superior, considerando sua relevância sociológica relacionada à permanência de estudantes na universidade pública.
2015	A Problemática Da Evasão Em Cursos De Graduação Em Uma Universidade Privada	FRITSCH, Rosangela	Este trabalho trata da evasão na educação superior considerando o crescimento de instituições de ensino superior, o fluxo escolar dos alunos no sistema e as metas de crescimento de matrículas no Plano Nacional de Educação. Analisa a evasão em disciplinas de cursos de graduação presencial de uma universidade privada confessional, meio de um conjunto de variáveis, objetivando identificar que aspectos interferem nas taxas de evasão das turmas. A metodologia foi uma pesquisa quantitativa, com a utilização da técnica de análise descritiva e multivariada e modelo de regressão logística.

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

O quadro I é um levantamento de três artigos mais relevantes relacionados a evasão no ensino superior publicado na revista ANPED, organizado por ano de publicação, título, autor e resumo.

Quadro II: Revista Educação & Sociedade

Revista Educação & Sociedade			
Ano	Título	Autor	Resumo
2007	A Evasão No Ensino Superior Brasileiro.	FILHO, et al. MONTEJUNAS, Roberto Paulo. HIPOLITO, Oscar. LOBO, et al.	Neste trabalho a evasão nas instituições de educação superior no Brasil é estudada com base em dados oficiais, em que se incluem análises regionais dos índices da evasão anual média e da evasão por tipo de instituição.
2011	Evasão Avaliação Institucional No Ensino Superior: Uma Discussão Bibliográfica	E BAGGI, et al. LOPES, Alves Doraci	A evasão escolar no ensino superior é um fenômeno complexo e, portanto, não pode ser analisado fora de um contexto histórico mais amplo, pois é reflexo da realidade de níveis anteriores de ensino, influenciando de diversas maneiras para o abandono de um curso superior.
2011	Desempenho No Vestibular, <i>Background</i> Familiar E Evasão: Evidências Da UFPE.	SAMPAIO, Breno. SAMPAIO, Yony. MELLO, et al. MELLO, Andrea.	Este artigo tem como objetivo compreender a decisão de evasão de estudantes universitários, assunto ainda pouco entendido no Brasil.
2017	Retenção E Evasão No Ensino Superior Público: Estudo De Caso Em Um Curso Noturno De Odontologia.	LAMERS, et al. SANTOS, Bettina Steren. TOASSI, et al.	Este artigo analisa a situação acadêmica e o significado das experiências de retenção e evasão na perspectiva de estudantes e professores do curso noturno de Odontologia, criado a partir do REUNI, em uma universidade federal no Sul do Brasil.
2018	Evasão Na Educação Superior E Gestão Institucional: O Caso Da Universidade Federal Da Paraíba.	PRESTES, Emilia Maria FIALHO, Marilia Gabriela.	O estudo objetiva analisar os movimentos da evasão na educação superior, através do caso específico da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

O quadro II é organizado identificando ano de publicação, título, autores, e um breve resumo da produção, assim como se deu a organização do material coletado presente no quadro I.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Apresenta-se no gráfico abaixo os fatores da evasão localizados nas duas fontes de pesquisa consultadas.

Gráfico 1:

Fonte: pesquisa realizada na Revista Educação & Sociedade e ANPED

O gráfico 1 apresenta na linha vertical nove artigos sendo divididos em três principais fatores na linha horizontal. Na primeira coluna é destacado quatro trabalhos onde a relação socioeconômica interfere na permanência na instituição; na segunda coluna a evasão aparente é apresentada em quatro trabalhos; e a terceira coluna destaca a qualidade da instituição como fator de evasão.

O fator socioeconômico estar relacionado principalmente com a necessidade do aluno de trabalhar, pois muitas famílias não conseguem garantir o sustento. É denominado evasão aparente quando o estudante migra para outro curso ou instituição. Por fim a qualidade da instituição, que influencia de forma direta na permanência do aluno no curso superior.

A busca foi direcionada com base em nove artigos encontrados: quatro (44%) artigos determinam que o principal fator foi a evasão aparente; quatro (45%) artigos foram relacionados a fatores socioeconômicos e um (11%) artigo apresentam diversos fatores que levam a evasão no ensino superior.

Fritsch (2015) destaca em sua pesquisa que o maior índice de evasão na instituição ocorre nas turmas do turno da manhã em comparação aos demais turnos, e uma das hipóteses esse fenômeno seja a necessidade o aluno entrar no mercado de trabalho, sendo assim um dos fatores que impossibilita a conclusão dos estudos.

Cardoso e veloso (2008) ressalta também que a uma ligação ao abandono dos estudos com situação de trabalho do estudante, outro fator é a incerteza quanto ou

curso escolhido já que a boa parte é egressos do ensino médio e na maioria ainda imaturos para tal responsabilidade causando a desistência no futuro. Logo, os dois são fatores importantes, mas, que a questão socioeconômica tem elevados índices na evasão segundo sua pesquisa.

Filho, et al (2007) enfatiza que esse cenário da evasão no Brasil é um problema enfrentado a anos, e por isso o referido tema tem sido objeto de estudo de várias pesquisas. Durante o texto é ressaltado que os gastos obtidos por um aluno que inicia determinado curso e não o conclui são gerados como desperdícios e gastos sociais. Tendo em vista que tais custos não são revestidos, sem retornos em nada, já na instituição privada esses dispêndios seriam relacionados a perda de receitas, funcionários entre outros.

Sampaio et al (2011) defende que a renda família do estudante tem papel fundamental e não só proporcionar aos alunos melhores condições de estudo, mas consequentemente outras oportunidades de carreira. No entanto no decorrer da pesquisa surge se hipótese de uma escolha da carreira equivocada e podem estar optando por abandonar o curso assim sendo a causa da evasão.

Já Lamers, et al. (2017) considera ainda que a maioria dos estudantes não abandona a universidade ou o curso, porém migra para outra instituição ou curso, para ele causando a “evasão aparente”.

Segundo Zago e Paixão (2015) não há um único motivo e que a evasão é objeto de diferentes definições, porém a pesquisa relevou que a número considerável de estudantes que migrou para outro curso na instituição de ensino.

Prestes e Fialho (2018) reafirma que os alunos abandonam o curso, mas não a instituição, ele alerta em sua pesquisa a instituição precisa adotar novos procedimentos pedagógicos para acompanhar o aluno afim de minimizar a evasão.

Baggie e Lopes (2011 p.371) apresenta em sua pesquisa que a evasão tem diversas causas dependendo muito do contexto onde esse estudante e a instituição estão inseridos, pode também estar associado a questão econômica do aluno e a educação de má qualidade ofertada pela instituição entre outros motivos. Nesses casos o que melhoraria de maneira significativa e traria visibilidade a esse problema seria uma reflexão sobre as efetivas causas e uma avaliação institucional para que assim fossem encontradas possíveis respostas e soluções para a maioria dos casos de evasão, especificamente quando se trata de desigualdade econômica, tendo em

vista que a importância da avaliação institucional nesses casos traria diversos pontos positivos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nas leituras dos artigos selecionados foi possível identificar causas e fatores que levam os estudantes do ensino superior evadir das instituições. Dentre elas, foram identificadas causas e ou fatores internos e externos. Como causas e ou fatores externos: necessidade de trabalhar, indisponibilidade de tempo, fatores socioeconômicos e cultural. As causas internas localizadas pelos pesquisadores foram: a má qualidade do ensino ofertado, a não identificação com o curso escolhido, a falta de uma gestão de qualidade que incentive e auxilie esse aluno diante de tal decisão.

O corpo docente e o gestor da instituição podem contribuir no processo de permanência dos estudantes nos cursos do ensino superior? O corpo docente usa das seguintes medidas para combater a evasão, medidas essas que cabem a gestão buscar e analisar através de criações de programas que investiguem as causas dos egressos, programas de acolhidas e de acompanhamento aos alunos, programas que auxiliam nas questões básicas de sobrevivência, projetos que influencie a socialização acadêmica para garantir a boa convivência, através também de avaliações institucionais, buscando estratégias de avaliações que mantenha esses alunos em seus respectivos cursos, explorar de metodologias ativas e metodologias que globalize tal instituição.

É possível ter o fenômeno da evasão combatida de diversas maneiras, pois na maioria dos casos o contexto no qual o aluno vive, fora e dentro da instituição o faz com que ele desista. Tendo em vista que grande parte desses alunos buscam por um futuro de qualidade, mas que por vezes são forçados a desistência do ensino superior por inúmeros empecilhos da vida adulta. Levando em consideração que a qualidade do ensino na instituição da qual o discente está inserido é também uns dos principais fatores para a desistência do mesmo.

REFERÊNCIAS

- BAHIA, Joana. A "lei da vida": confirmação, evasão escolar e reinvenção da identidade entre os pomeranos. **Educação e Pesquisa**, v. 27, n. 1, p. 69-82, 2001.
- BRASIL, L. D. B. Lei 9394/96—Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Disponível [http://www. Planalto. gov. br/ccivil_03/leis/l9394. htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm). Acessado em: 16 de agosto de 2020
- BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, **LDB**. 9394/1996. BRASIL Constituição (2009). Emenda constitucional nº 59 de 11 de novembro de 2009. Lex: legislação federal e marginalia, Brasília.
- CURY, Carlos Roberto Jamil. Direito à educação: direito à igualdade, direito à diferença. **Cadernos de pesquisa**, n. 116, p. 245-262, 2002.
- DA SILVA, Elizabeth; PORTELA, Laélia. EVASÃO NO CURSO DE PEDAGOGIA DE UMA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO—UM ESTUDO DE CASO.
- DA SILVA, Hércules Ferrari Domingues; MARQUES, Waldemar. Evasão na Educação Superior no Brasil:: desafio à gestão acadêmica. **Quaestio-Revista de Estudos em Educação**, v. 19, n. 1, 2017.
- DORE, Rosemary; LÜSCHER, Ana Zuleima. Permanência e evasão na educação técnica de nível médio em Minas Gerais. **Cadernos de pesquisa**, v. 41, n. 144, p. 770-789, 2011 emenda Constitucional Nº 59, de 2009. O art. 43 Federal, Governo. "Estatuto da Criança e do Adolescente." *Lei federal 8* (1990).
- FEDERAL, Senado. Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. 1998.
- FERREIRA, Norma Sandra de Almeida. As pesquisas denominadas "estado da arte". **Educação & sociedade**, v. 23, n. 79, p. 257-272, 2002.
- FRITSCH, Rosângela. A problemática da evasão em cursos de graduação em uma universidade privada. **REUNIÃO NACIONAL DA ANPED, 37ª edição**, 2015.
- GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2008.
- JÚNIOR, JSS. Aspectos Conceituais e Metodológicos sobre Evasão na Educação Superior. **37ª Reunião Nacional da ANPED**, v. 4, 2015.
- LAMERS, Juliana Maciel de Souza; SANTOS, Bettina Steren dos; TOASSI, Ramona Fernanda Ceriotti. Retenção e evasão no ensino superior público: estudo de caso em um curso noturno de odontologia. **Educação em Revista**, v. 33, 2017.
- LAPO, Flavinês Rebolo; BUENO, Belmira Oliveira. Professores retirantes: um estudo sobre a evasão docente no magistério público do estado de São Paulo (1990-1995). **Reunião Anual da Anped**, v. 23, p. 34-49, 2000.

PEDRALLI, Rosângela; CERUTTI-RIZZATTI, Mary Elizabeth. Evasão escolar na educação de jovens e adultos: problematizando o fenômeno com enfoque na cultura escrita. **Revista Brasileira de Linguística Aplicada**, v. 13, n. 3, p. 771-788, 2013.

Pinto, Joaquim Lopes. A Problemática da evasão escolar, na escola pública: a quem compete? (manuscrito) Joaquim Lopes pinto. -2014.44p.

PRESTES, Emília Maria da Trindade; FIALHO, Marília Gabriella Duarte. Evasión en la educación superior y gestión institucional: el caso de la Universidade Federal de Paraíba. **Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação**, v. 26, n. 100, p. 869-889, 2018.

PRODANOV, Cleber Cristiano; DE FREITAS, Ernani Cesar. **Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico- 2ª Edição**. Editora Feevale, 2013.

SAMPAIO, Breno et al. Desempenho no vestibular, background familiar e evasão: evidências da UFPE. **Economia Aplicada**, v. 15, n. 2, p. 287-309, 2011.

SANTOS BAGGI, Cristiane Aparecida Dos; LOPES, Doraci Alves. Evasão e avaliação institucional no ensino superior: uma discussão bibliográfica. **Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior (Campinas)**, v. 16, n. 2, p. 355-374, 2011.

SILVA FILHO, Raimundo Barbosa; DE LIMA ARAÚJO, Ronaldo Marcos. Evasão e abandono escolar na educação básica no Brasil: fatores, causas e possíveis consequências. **Educação por escrito**, v. 8, n. 1, p. 35-48, 2017.

SILVA FILHO, Roberto Leal Lobo et al. A evasão no ensino superior brasileiro. **Cadernos de pesquisa**, v. 37, n. 132, p. 641-659, 2007.

SILVA, Marcos Jonatas Damasceno. "AS CAUSAS DA EVASÃO ESCOLAR: estudo de caso de uma escola pública de Ensino Fundamental no município de Acará-PA." *InterEspaço: Revista de Geografia e Interdisciplinaridade* 2.6 (2017):/ 367-378.

TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução à Pesquisa em Ciências Sociais - A pesquisa qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987. ISBN 8522402736.

UNICEF. "Panorama da Distorção Idade-Série no Brasil." *UNICEF. Brasília* (2018): 28.

VELLOSO, Jacques; CARDOSO, Claudete Batista. Evasão na educação superior: alunos cotistas e não cotistas na Universidade de Brasília. **Anais da Reunião Anual da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação**, 2008.

VITELLI, RicaRdo FeRReiRa; FRITSCH, Rosangela. Evasão escolar na educação superior: de que indicador estamos falando? **Estudos em Avaliação Educacional**, v. 27, n. 66, p. 908-937, 2016.

ZAGO, Nadir; PEREIRA, Thiago Ingrassia; PAIXÃO, Lea Pinheiro. Expansão do Ensino Superior: problematizando o acesso e a permanência de estudantes em uma nova Universidade Federal. **37ª Reunião Nacional da ANPEd, UFSC– Florianópolis**, v. 4, 2015